

АҮДАРМА БАРЫСЫНДА КОГНИТИВ ЖАНТАСЫҮ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

Арзымбетова Сарбиназ Абдамбетовна

Бердақ атындағы Карақалпақ мәмлекетлик университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210740>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-July 2023 yil
Ma'qullandi: 28-July 2023 yil
Nashr qilindi: 31-July 2023 yil

KEY WORDS

тил ҳам инсан, когнитив
жантасыў, когнитив
процесс, аўдарматаныў.

ABSTRACT

Бул мақалада аўдармада когнитив жантасыўды ендириў өзгешеликтери хаққында сөз барады. Келтирилген өзгешеликтердиң кең қолланылыўы аўдарманы жипсиз, синергетик тәртипте процесс сыпатында сүүретлеўге ийтермелейди ҳамде аўдарманың бақлаўдағы ҳам бақлаўсыз, өз-алдына ҳәрекетлер байланысында алып барылыўы анық.

Объектив барлықдағы затлар, ҳәдийселер ҳам ҳәрекетлерди тил ийелери жақсы сезеди, аңның буларды өзине тән түсиниўинен келиб шығып, салыстырып үйренеди ҳам атама береди. Инсан булардың орайында турғанлығы себепте белгили бир зат яки ҳәдийселерди атаўда ямаса аўдармалаўда барлық көринисин инсаннан ажратыў улыўма санаға туўры келмейтуғын ҳәрекет екенлиги анық болды. Демек, антропоцентрик парадигма принциптары бойынша “тил ҳам инсан” бул жантасыўдың қурамындағы тийкарғы бирлик есапланатуғын болса. Тил билими менен миллий-мәдений объектлар, ҳәдийсе-ҳәрекетлердиң тил бирликтери менен геўделениў избе-излиги, олардың ҳәдийсе ҳам ҳәрекетлердиң тәбийй тәрийплиниў шеңберинен сыртқа шығып тил ҳам барлық модели менен байланысын үйрениў жүдә әҳмийтели мәселелердиң бири болып қалмақта.

С.Ш.Сафаровтың айтыўынша “когнитив жантасыў ҳәзирги ўақытта түсиниў, ойлаў, ядлаў, мәселе шешимин излеў ҳам тилден пайдаланыў сыяқлы ментал процессти изертлеў менен қызығыўшы барлық пәнлерде кең көлемде әмелге асырылған. Аўдарматаныў ҳам буннан шетте қалыўы мүмкин емеслиги анық” [1:78]. Г.К.Кдырбаеваның пикиринше, когнитив тил билими “инсан ҳам ой-өрис” жағдайлары менен байланысса, айдарматаныўда бул жантасыў “инсан-ой-өрис-аўдарма” сыяқлы элементлардан турыўшы триадада интегралласады [2:15]. Бул пикирлерди улыўмаластыратуғын болсақ, тил билиминниң заманагөй аспектларының принциптары аўдарматаныўда ҳам бирдей қолланылыўы хаққындығы пикирге биз ҳам қосыламыз.

Аўдарматаныў бағдарларында аўдармашы орны хаққында көп ой-пикирлер билдирилген, деген менен когнитив процесс бул пикирлердиң ҳеш биринде итибарға алынбастан шетте қалып кеткен. Яғный аўдарма процессти тек ғана коммуникатив процесс ямаса текст пенен ислесиў дегени емес. Аўдармашы оригинал текстти түсинип екинши тилге аўдарма қылыўда

когнитив процесстиң нәтийжеси сыпатында ақылы хәрекетлерди әмелге асырады. Тап сол себебли соңғы жылларда аўдарматаныў тараўында когнитив жантасыўдың кең тарқалғанын хәм белгили бир мазмунда изертлеўлердиң алып барылып атырғанларына гуўа болып атырмыз.

Аўдармашының ой-өриси тийкарында қәлиплесиўши модель “релевантлық теориясы” ҳаққында Дан Шпербер хәм Дьердру Вилсон бириншилерден болып сөз етеди. Олардың пикиринше, дилмаштың ментал хәрекетлериниң анализи түрли формаларда хәм моделлерде тәрийплениди. Айтылған бул теорияға тийкарланып Өзбекстан қахраманы, Қарақалпағыстан халқ шайыры И.Юсуповтың “ХОРЕЗМЛИ ТУЎЫСҚАНЛАРҒА” атлы қосығы менен анализ алып барамыз. Анализ ушын бул атап өтилген қосық қатарларының ишинен “бас” компонентлери бар қатарларды таңлап алдық хәм олардың инглиз тилине когнитив жантасыў тийкарында туўры аўдармаланыўына хәрекет етемиз:

Халқың мийнетинен мол хасыл жыйды,

Еткен исин өрнек, еллерге ийги.

Сизлер—ақ алтынның академиги,

*Бәйгиден **бас** байрақ алғыш тулпарым,*

Абырай шерик ағам, туўысқанларым.

Ўа, Хорезм, ханаласым!

*Келдиң бәрха дара **басым**.*

Ай, жулдызға араласып,

Даңқ, мәртебең қанат қаққан,

Кеўлиңдей ақ терген пахтаң.

***Басым** келген тәрезимсең,*

Хорезмсең, Хорезмсең!

Қосық қатарларындағы “бас” тил бирлиги “бас байрақ”, “дара бас”, “басым” формаларда келеди, морфологиялық өзгешелиги бойынша олар “бас+атлық”, “келбетлик+бас”, “бас+тартым қосымтасы” формада келеди. Инглиз тилине бул өзгешелилер тийкарындағы аўдармасы “head+flag”, “single+head”, “my+head” формаларында аўдармаланады, деген менен бул автордың қосық қатарларындағы берип атырған мазмунын оқыўшыға жеткерип бермейди. Яғный оригинал тексттағы “бас байрақ” хәм “дара бас” фразеологиялық бирликлер болып, оларды инглиз тилине аўдарма қылыў процессинде дилмаш бул өзгешеликлерди сезген ҳалда туўры эквивалентлерди таңлай алыўы тийис. Мәселен, “бас байрақ-grand prix” ва “дара бас-single head” вариантларда аўдармалаў мүмкин. Бирақ, фразеологиялық бирликлерди түсинген ҳалда оларды төмендегише аўдармалаўды усыныс етемиз: “бас байрақ-grand prix” хәм “дара бас-unique head”.

Дара 1. кел. жеке, бөлек, жалғыз, биреў.

Бул усыныс етилип атырған семалардың туўры келиўши вариантын таңлаў ушын дилмаш еки тилди хәм жақсы сезиў керек: “дара басым – my unique, one”. Себеби, “single/жалғыз, lonely/жеке, alone/өз-алдына” вариантлары еки дос хәм қоңсылас халықларды бир-биринен ажыратып таслайды, сол сыяқлы өзгешеликлерин сезген ҳалда ғана туўрқ эквивалентти таңлаўы мүмкин.

The richest harvest owners.

*Your path is model for the others.
You are cotton academician,
Grand prix winners of racing
Reputation partners, our relatives.
Wow, Khorezm, our nativists!
You are always **close to us**.*

Көрип турғанымыздай, релевантлық теориясында үлкен итибар түбirmәни ямаса жасырын мағлыұматтың бар екенлиги хәм оның қандай пайда болыуына қаратылады. Мазмун тек ғана текстта тәрийплиниб қалмастан, көп жағдайларда тексттың анық атмосферасы, онда пайда болатуғын шараятлар менен байланыслы жағдайда сәўлеленеди. Мәселен, “*Ўа, Хорезм, ханаласым!*” қатарындағы “ханаласым” тил бирлигин “nativist” варианты менен аўдарма қылыў усыныс етиледи. Релевантлық теориясының принципларына тийкарланып “nativist-өз тәбий тутыўшы инсан” семасында қолланылады.

С.Ш.Сафаров, “аўдармада когнитив жантасыўды ендириў төмендеги өзгешеликлерди алдыңғы орынларды ийелейди”, деп пикир билдиреди: А) мәниниң тәрийплиниўиндеги когнитив басқыш; Б) ядтағы мағлыұмат; В) тил хәм тилсиз элементлер динамикасының тәбияты; Г) текст раўажланыўы; Д) автоматик хәм мазмунлы, бақлаўдағы хәм бақлаўсыз хәрекетлер. Аўдармада өз-алдына хәм бақлаўдағы хәрекетлердиң тийкарында жаратылған мағлыұматлары; Е) арнаўлы стратегиялар тийкарындағы проблемалар шешими хәм қарар қылыў хәрекетлери жеделлиги.

Келтирилген өзгешеликлердиң кең қолланылыўы аўдарманы жипсиз, синергетик тәртипли процесс сыпатында сүүретлеўге ийтермелейди хәмде аўдарманың бақлаўдағы хәм бақлаўсыз, өз-алдына хәрекетлер байланысында алып барылыўы анық.

Әдебиятлар дизими:

1. Сафаров С.Ш. Таржимашуносликнинг когнитив асослари. – Тошкент. “Наврўз” нашриёти, 2019. – 300 б.
2. Кдырбаева Г.К. Таржима жараёнида когнитив ёндашув хусусиятлари// Таржимада тил, таълим ва маданият муштараклиги номли Республика илмий-назарий конференция. – Ургенч, 2023. – 14 с.
3. Юсупов И. Таңдамалы шығармалары. – Нөкис. “Қарақалпақстан” баспаханасы, 1978. – 207 б.